

COSTO DE CAPITAL, BASE FUNDAMENTAL DE LAS INVERSIONES EN EMPRENDIMIENTOS**CAPITAL COST, FUNDAMENTAL BASIS OF INVESTMENTS IN BUSINESSES**AUTORES: Julio Ernesto Mora Aristega ¹Reyes Johan Calderón Angulo ²Diana Carolina Escobar Mayorga ³Ronny Fernando Onofre Zapata ⁴DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jmora@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

RESUMEN

La investigación se realizó considerando las Mipymes de Babahoyo como unidades de observación, específicamente a los gerentes que se les aplicó una encuesta en referencia al uso que le dan al capital y el costo que se debe pagar por el uso del mismo, así como las inversiones que se realizan y el rendimiento que obtienen de estas inversiones; llegando a la conclusión de que indiferentemente de su tamaño, las empresas utilizan capital por el cual deben pagar un costo, es decir la tasa de descuento ajustada al riesgo que se usa para calcular el valor presente neto de un proyecto o inversión, además este capital destinado a realizar actividades que le permitan desarrollar nuevos productos, innovar o ampliarse de tal forma que con estas se le dé un rendimiento que sirva para el crecimiento económico de la organización; el capital obtenido está sometido a riesgos por ello los gerentes evalúan todos, sin embargo no están excepto de los

¹ Licenciado En Ciencias De La Educación Mención Educación Básica-Universidad Técnica De Babahoyo, CONTADOR PUBLICO AUDITOR UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, MAGISTER EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica De Babahoyo, MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, Magister En Docencia Y Currículo-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

² Ingeniero Comercial-Universidad Técnica De Babahoyo, Ingeniero En Contabilidad Y Auditoria-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica Estatal De Quevedo, Docente contratado de la Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Economista-Universidad De Guayaquil, Magister En Administración De Empresas universidad Técnica Estatal De Quevedo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴ Ingeniero Comercial-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Administración De Empresas-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

mismos, observando sus inversiones estas se han realizado sin mayor análisis.

Palabras Clave: capital, inversión, rendimiento, decisión.

ABSTRAC

The investigation was carried out considering the MIPMES of Babahoyo as observation units, specifically to the managers that they were applied a survey in reference to the use that they give to the capital and the cost that must be paid by the use of the same, as well as the investments And the returns they derive from these investments; Reaching the conclusion that regardless of their size, companies use capital for which they must pay a cost, ie the risk-adjusted discount rate that is used to calculate the net present value of a project or investment, in addition this capital Destined to carry out activities that allow him to develop new products, to innovate or to expand in such a way that with these he is given a performance that serves for the economic growth of the organization; The capital obtained is subject to risks so the managers evaluate all, however they are not except of the same, observing their investments these have been made without further analysis.

Keywords: capital, investment, performance, decision.

INTRODUCCIÓN

La administración financiera y el costo de capital

La administración financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento y la administración de activos con algún propósito general en mente; entonces la función de los administradores financieros en lo referente a la toma de decisiones se puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las de administración de los activos. (Van Horne & Wachowicz, 2002).

Al respecto (Rodríguez Pardines, 2003) indica que las empresas financian sus actividades con dos fuentes principales de fondos: capital propio y capital obtenido de la deuda. La principal diferencia entre estas fuentes es que los acreedores poseen derechos prioritarios sobre los ingresos de la empresa, mientras que el capital propio sólo tiene derechos residuales. Esto significa que los accionistas reciben como retribución lo que queda después de que se cubren todos los costos incluyendo intereses y amortización de la deuda. El capital propio es por lo tanto una inversión más riesgosa y, por lo tanto, el costo de capital propio es en períodos normales más alto que el costo de endeudamiento.

Coss Bu, (2005) manifiesta que el conocimiento que del costo de capital debe tener una empresa es muy importante, puesto que en toda evaluación económica y financiera se requiere tener una idea aproximada de los costos de las diferentes fuentes de financiamiento que la empresa utiliza para emprender sus proyectos de inversión. Además el conocimiento del costo de capital y cómo es éste influenciado por el apalancamiento

financiero, permite tomar mejores decisiones en cuanto a la estructura financiera de la empresa; finalmente existe otro gran número de decisiones tales como: estrategias de crecimiento, arrendamiento y políticas de capital de trabajo, las cuales requieren del conocimiento del costo de capital de la empresa, para que los resultados obtenidos con tales decisiones sean acordes a las metas y objetivos que la organización ha establecido. Actualmente existen algunas definiciones de este concepto entre las que destaca la siguiente:

El costo de capital es un concepto financiero extremadamente importante, pues actúa como el vínculo principal entre las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa y la riqueza de los propietarios determinada por los inversionistas en el mercado. De hecho es el número mágico que se emplea para decidir si una inversión corporativa propuesta incrementará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa. Desde luego que solo se recomiendan aquellas acciones que puedan incrementar el precio de las acciones. Debido a su función fundamental en la toma de decisiones financieras, la importancia del costo de capital no puede sobrestimarse. (Lawrence J., 2001).

El costo de capital es la tasa de rendimiento que una empresa debe obtener sobre sus inversiones en proyectos, para mantener el valor de sus acciones en el mercado. También puede concebirse como la tasa de rendimiento que requieren los proveedores de capital del mercado para atraer sus fondos a la empresa. Si el riesgo se mantiene constante, los proyectos que tienen una tasa de rendimiento superior al costo de capital aumentarán el valor de la empresa y los proyectos con una tasa de rendimiento inferior al costo de capital reducirán el valor de la empresa. (Lawrence J., 2001).

La estructura de capital debe generar un rendimiento atribuible al costo de capital, que no es más que aquella tasa de rendimiento, que hace atractiva una determinada inversión y que mantiene a los propietarios o accionistas satisfechos porque su inversión está protegida. (Altuve Godoy, 2007).

El costo del capital es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella tales como: acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, entre otros o dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando, al mismo tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones. (Mascareñas, 2001).

El costo de capital se calcula con respecto a un momento específico y proyecta el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo, con base en la mejor información disponible. Aunque las empresas obtienen fondos en sumas globales, el costo de capital debe reflejar la relación entre las actividades de financiamiento; por ejemplo, si en este momento una empresa reúne fondos por medio de endeudamiento, es probable que la próxima vez deba utilizar alguna forma de capital contable, como las acciones comunes. La mayoría de las empresas mantiene una mezcla óptima de

deliberada de financiamiento por medio del endeudamiento y el capital contable, esta mezcla se denomina comúnmente un estructura de capital meta. (Lawrence J., 2001).

Lawrence, (2003) indica que el costo de capital es un concepto dinámico afectado por varios factores económicos y específicos de la empresa. Para aislar la estructura básica del costo de capital, se plantean algunos supuestos importantes relativos a riesgos e impuestos:

1. Riesgo comercial, es el de que una empresa no pueda cubrir sus costos operativos, se supone que no cambia. Este supuesto significa que si la empresa acepta un proyecto dado que no afecta su capacidad de cumplir con sus costos operativos.
2. Riesgo financiero, es el riesgo de que una empresa no pueda cubrir sus obligaciones financieras como intereses, pagos de arrendamiento, dividendos de acciones preferentes; se supone que no cambia. Este supuesto significa que los proyectos se financian de manera que la capacidad de la empresa de cumplir con sus costos de financiamientos requeridos no cambia.
3. Los costos de impuestos se consideran relevantes. En otras palabras el costo de capital se mide después de impuestos. Este supuesto concuerda con el criterio que se sigue en la toma de decisiones para la preparación del presupuesto de capital.

Para Merton, (2007) el costo de capital es la tasa de descuento ajustada al riesgo que se usa para calcular el valor presente neto de un proyecto, la manera estándar de manejar la incertidumbre acerca de los flujos de efectivos futuros es usar una tasa de descuento mayor. Es necesario tener en cuenta tres puntos importantes que deben tener presentes cuando se calcula el costo de capital de un proyecto:

- ✓ El riesgo de un proyecto particular puede ser diferente al riesgo de los activos existentes de la empresa.
- ✓ El costo de capital debe reflejar solo el riesgo del proyecto relacionado con el mercado.
- ✓ El riesgo relevante al calcular el costo de capital del proyecto es el de los flujos de efectivo del proyecto y no el de los instrumentos financiamiento.

El término costo de capital puede ser muy engañoso, no es el costo histórico de los fondos de la compañía, como los pagos de cupón o de bonos existentes, lo que determina el costo de capital. El costo de los fondos pertinente es un costo de oportunidad. Es la tasa con la cual los inversionistas proporcionarían financiamiento para el proyecto de presupuesto de capital que se está considerando hoy. Si se usa el capital histórico de la compañía para evaluar proyectos de presupuestos de capital, el análisis será erróneo si las tasas d mercado han cambiado. (Emery, Stowe, & Finnerty John, 2008).

Si se observan los mercados de capital, aunque sea durante un tiempo breve, se convencerán de que las tasas de mercado no son constantes, sin embargo en un momento dado solo hay un rendimiento esperado/requerido para el nivel de riesgo en un mercado de capital eficiente. Cualquier diferencias en los rendimientos de inversiones comparables, o entre los rendimientos esperados y requeridos de una sola inversión, se eliminará rápidamente gracias a la actividad de arbitraje. (Emery, Stowe, & Finnerty John, 2008)

Un segundo problema que tiene la perspectiva histórica se relaciona con las diferencias de riesgo. El costo de capital tampoco es el rendimiento requerido de las operaciones existentes de la compañía (históricas). Esto se debe a que el costo de capital actual de la compañía refleje el riesgo promedio de todos los activos existentes de la compañía, pero el riesgo de del nuevo proyecto (proyecto incremental) podría ser muy distinto de dicho promedio. (Emery, Stowe, & Finnerty John, 2008)

El costo de capital es el rendimiento requerido de un proyecto de presupuestos de capital. El rendimiento requerido de cualquier inversión es el rendimiento mínimo que los inversionistas deben esperar ganar para estar dispuestos a financiar la inversión hoy. Cuando la gerencia actúa pensando en lo que mejor le conviene a los depositarios, el costo de capital es el rendimiento requerido del proyecto es decir el rendimiento que los inversionistas ganarían hoy con las inversiones comparables en el mercado de capital, valores del mercado de capital que tienen el mismo riesgo. (Emery, Stowe, & Finnerty John, 2008)

Que significan con exactitud las designaciones costo de capital y costo promedio ponderado de capital, ante todo se debe recordar que es posible financiar una compañía enteramente con acciones comunes, pero la generalidad de las compañías utiliza varios tipos de capital llamados componentes de capital; las acciones comunes y preferentes junto con la deuda son los más comunes. Todos ellos tienen un elemento común; los inversionistas que aportan fondos esperan recibir un rendimiento a cambio. (Barajas Novas, 2002).

Si los de una empresa fueran exclusivamente tenedores de acciones comunes, el costo de capital sería la tasa requerida sobre ellas. Sin embargo casi todas utilizan varios tipos de capital y debido a las diferencias de riesgos las tasas requeridas no son iguales. Se da el nombre de costo de componentes a la tasa que se requiere a cada componente; el costo de capital con que se analizan las decisiones referentes a su presupuestación debería ser un promedio ponderado de los costos de los componentes y a esto se llama costo promedio ponderado de capital. (Barajas Novas, 2002).

El costo de fuentes específicas de capital

Existe un gran interés en las fuentes a largo plazo de los fondos disponibles para una empresa, porque proporcionan financiamiento permanente. El financiamiento a largo plazo se suele usar para las inversiones en activos de la empresa; se supone que dichas inversiones se seleccionan mediante técnicas apropiadas de preparación de presupuestos de capital. (Lawrence J., 2001).

Existen cuatro fuentes básicas de los fondos para la empresa: deuda a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, aunque no todas las empresas utilizan cada uno de estos métodos de financiamiento, si esperan obtener fondos de algunas de estas fuentes en su estructura de capital. El costo específico de cada fuente de financiamiento es el costo después de impuestos obtenido del financiamiento de hoy, no el costo histórico que se refleja en el financiamiento registrado en los libros de la empresa. Las técnicas para determinar el costo específico de cada fuente de fondos a largo tienden a calcular valores exactos, los resultados son a lo mucho aproximaciones gruesas debido a las diversas suposiciones y pronósticos que las sustentan. (Lawrence J.,2001).

Altuve Godoy, (2007) indica que por lo general las empresas cuando requiere financiamiento de un determinado mercado de capitales, debe diagnosticar varios aspectos:

1. Que proyecto va abordar y que pronósticos se tienen respecto al mismo, en cuanto a tiempo de ejecución, rentabilidad y período de recuperación.
2. Financiamiento del largo y corto plazo, fuentes que se deben abordar. Costo de capital, alternativas de financiamiento. Determinados estos dos aspectos hay que considerar que: si el financiamiento proviene del largo plazo se requiere contrastar las alternativas viables, las cuales se enmarcan en tres posibilidades:
 - ✓ Emisión de capital social común, capital social preferente y deuda del largo plazo.
 - ✓ La modalidad y características de cada uno de ellos no se tratan en este artículo, pero el cotejo entre ellas y su costo si se hace.
3. Determinar el riesgo como una forma de prevenir cualquier eventualidad en la emisión y ejecución del proyecto.

Aunque es aconsejable que haya una sincronía perfecta entre el esquema de flujos futuros de efectivo de las empresas y el calendario de pago de sus deudas en condiciones de estabilidad, por lo general no es adecuado en épocas de incertidumbre. Los flujos netos de efectivo se desviarán a los flujos esperados, al igual que el riesgo empresarial de las compañías; por lo tanto, es muy importante el calendario del vencimiento de la deuda cuando se evalúa el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. La pregunta es la siguiente:

¿Cuál es el margen de seguridad que se debe incluir en el calendario de para considerar las fluctuaciones adversas en los flujos de efectivo? Esto depende de la actitud de los directores ate el equilibrio riesgo - rentabilidad. (Van Horne & Wachowicz, 2002).

Los riesgos relativos implícitos significa que cuánto más corto sea el calendario de vencimientos de la deuda de una empresa, mayor será el riesgo de que esta sea incapaz de pagar el capital y los intereses; una forma de ejemplificar sería si una empresa solicita un préstamo a corto plazo para un proyecto; los flujos de efectivos derivados del mismo no serían suficientes a corto plazo para pagar dicho préstamo. Entonces, la empresa corre el riesgo de que los acreedores no restablezcan los créditos al vencimiento; este riesgo de refinanciamiento se podría reducir en primer lugar financiando el proyecto a largo plazo; los flujos de efectivo futuros a largo plazo esperados serán suficientes para retirar la deuda de una forma ordenada. Así, comprometer fondos a un activo a largo plazo y solicitar préstamos a corto plazo implica el riesgo de que las empresas no puedan renovar su financiamiento; si sufren alguna crisis es posible que los acreedores consideren que es muy riesgosa la renovación y exijan su pago de inmediato, a su vez las empresas realizarían recortes, quizás vendiendo activos para obtener efectivo o se declaran en bancarrota. (Van Horne & Wachowicz, 2002).

Además de refinanciar el riesgo también existe la incertidumbre asociada con el costo de los intereses, cuando una empresa se financia con deudas a largo plazo, conoce con exactitud el costo de los intereses del periodo en el que necesita los fondos; si se financia con deuda a corto plazo no está segura de los costos de los intereses del refinanciamiento. En un sentido real la incertidumbre del costo de los intereses representa un riesgo para los prestatarios. Se conoce que las tasas de interés a corto plazo varían mucho más que las tasas a largo plazo. Es posible que las empresas que se ven obligadas a pagar sus deudas a corto plazo en épocas en que las tasas de intereses están a la alza, paguen un costo de intereses general sobre las deudas a corto plazo más altos que los que originalmente habría generado la deuda a largo plazo. Desconocer el costo futuro de los préstamos a corto plazo representa un riesgo para las compañías. (Van Horne & Wachowicz, 2002).

METODOLOGÍA

La metodología usada en el trabajo consistió en método bibliográfico para poder realizar el respectivo análisis de los postulados teóricos y los aportes científicos a la temática de costo de capital, proporcionados por diversos autores; así como la aplicación de una encuesta a setenta y cinco gerentes de las empresas privadas de Babahoyo, como estructura básica de la investigación la cual ha permitido determinar mejor la presencia del uso del dinero de entidades financieras sean estos bancos o cooperativas, monto por el cual se debe cancelar un interés que representa el usufructo del mismo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La ciudad de Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos, ubicada en Ecuador de América Latina, Babahoyo es eminentemente comercial con una población de 2.536 empresas micro, pequeñas y medianas, consideradas MiPymes de acuerdo a su capital de trabajo, forma de operación y número de empleados a cargo, bajo este contexto se aplicó la fórmula de la muestra bajo un muestreo

aleatorio simple que indica con un nivel de confianza del 95%, arrojando una muestra de 308 empresas de las características analizadas, a las cuales se les aplicó una encuesta a fin de determinar las impresiones de costo de capital.

Tabla 1. Fuentes de capital

Fuentes	Frecuencia	%
Bancos	80	26%
Cooperativas	99	32%
Inversión de propietarios	84	27%
Usura	2	1%
Donaciones	11	4%
Otras	32	10%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

La tabla número uno presenta las diversas fuentes de las que las empresas de condición y tamaño micro, pequeñas y medianas obtienen el capital para realizar las inversiones, la mayor parte de las empresas de Babahoyo lo obtienen de las cooperativas, en las que se paga un interés similar al de los bancos que es otra de las fuentes importantes para ese tipo de empresas, como se trata de un estudio en el que intervienen empresas unipersonales, solo una mínima cantidad recurre a la usura, teniendo en cuenta que es una práctica financiera fuera de ley; otro rubro que se destaca es la inversión de los propietarios, los cuales también esperan tener un rendimiento sobre la misma, lo que contiene implícito un grado de incertidumbre de rendimiento, para lo cual se debe analizar cuidadosamente el uso que se le dará al capital, tal como se demuestra en la tabla dos.

Tabla 2. Análisis para el uso del capital

Fuentes	Frecuencia	%
Reuniones	23	7%
Intuición	20	6%
Asesoría	105	34%
Planes financieros	45	15%
Proyectos	78	25%
Otros	37	13%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

La tabla anterior presenta las formas como se realiza el análisis para el uso del capital captado por las Mipymes de Babahoyo, datos que revelan que la mayoría busca una asesoría sea esta formal o informal, situación que les permite entender el uso correcto que se le debe dar a los valores monetarios que se obtengan a fin de recibir el máximo beneficio económico, de la misma forma se utilizan proyectos para realizar las inversiones del dinero

captado, sin embargo el destino que tiene este capital es diverso, tal como se indica en la tabla tres.

Tabla 3. Destino del Capital

Fuentes	Frecuencia	%
Proyectos de inversión	125	41%
Expansión	10	3%
Investigación y desarrollo	77	25%
Pago de Deudas	16	5%
Compra de acciones	2	1%
Adquisición de activos	72	23%
Otros	6	2%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

Las Mipymes de Babahoyo dedican el capital obtenido a ejecutar proyectos de inversión los cuales representan formas de ganar dinero sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, el dinero captado también se destina a la investigación y al desarrollo, así también como la adquisición de activos los cuales ayudarán a la producción y por ende a incremento de las ventas de bienes o servicios que incrementarán proporcionalmente la rentabilidad, este capital obtenido tiene un costo financiero y su impacto se detalla en la tabla cuatro.

Tabla 4. Impacto del costo financiero

Fuentes	Frecuencia	%
Muy alto	98	32%
Alto	73	24%
Medio	87	28%
Bajo	45	15%
Indiferente	0	0%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

La mayoría de los gerentes de la Mipymes de Babahoyo, manifiestan que el impacto del costo financiero por el uso de capital es muy alto, porque en ocasiones las inversiones que se realizan están mal planificadas que no le permiten obtener rentabilidad de la inversión realizada y poder cumplir con responsabilidad las obligaciones financieras, debido a distintos factores tales como el plazo el cual oscila entre uno y tres años, como se evidencia en la tabla cinco.

Tabla 5. Plazos para el pago de capital

Fuentes	Frecuencia	%
Menor a un año	13	4%
Un año	156	51%
Entre uno y dos años	74	24%
Tres años	56	18%
Más de tres años	9	3%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

El 75% de los encuestados manifiestan que el capital que reciben de las instituciones financieras lo obtienen a un plazo mayor de un año, tiempo que es permite realizar una inversión y obtener un rendimiento sobre el mismo, que representa los beneficios económicos esperado; a pesar de los plazos flexibles que se conceden para el uso y usufructo del capital los riesgos están implícitos cuando se utiliza dinero que no es propio por el cual hay que pagar el uso de mismo conocida como el costo de capital.

Tabla 6. Riesgos del capital captado

Fuentes	Frecuencia	%
Inversiones fallidas	45	15%
Valores no recuperados	78	25%
Intereses altos	82	27%
Nivel de rendimiento mínimo o escaso	103	33%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

Los riesgos que asumen las Mypimes al momento de obtener un capital son los intereses altos, seguido de los valores no recuperados de las inversiones que las personas y las empresas realizan, es importante que los gerentes financieros analicen y evalúen detalladamente los factores de riesgos en los que se incurre cuando se capta capital de organizaciones financieras.

Tabla 7. Factores que se evalúan para captación de capital

Fuentes	Frecuencia	%
Intereses	23	7%
Destino	167	54%
Rendimiento	45	15%
Costos	4	1%
Incertidumbre	5	2%
Condiciones del mercado	9	3%
Necesidad	49	16%

COSTO DE CAPITAL, BASE FUNDAMENTAL DE LAS INVERSIONES EN EMPRENDIMIENTOS

Otros riesgos	6	2%
Total	308	100

Fuente: Encuesta aplicada a gerentes de empresas Mipymes de Babahoyo.

Los factores más importantes que se evalúan al obtener un capital, es el destino que se le va a dar, la inversión que se realizará de este recurso, el rendimiento es una alternativa que también se evalúa y es considerado importante para poder realizar la inversión.

CONCLUSIONES

- La empresas de Babahoyo, indiferentemente de su tamaño, utilizan capital por el cual deben pagar un costo, el costo de capital es la tasa de descuento ajustada al riesgo que se usa para calcular el valor presente neto de un proyecto o inversión, la manera estándar de manejar la incertidumbre acerca de los flujos de efectivos futuros es usar una tasa de descuento mayor, a fin de obtener los mejores beneficios.
- Las empresas utilizan un capital destinado a realizar actividades que le permitan desarrollar nuevos productos, innovar o ampliarse de tal forma que con estas se le dé un rendimiento que sirva para el crecimiento económico de la organización; considerando un plazo superior a un año lapso en que se empieza a pagar las alícuotas correspondientes a la entidad financiera.
- El capital obtenido está sometido a riesgos por ello los gerentes tienen que evaluarlos todos, sin embargo no están excepto de los mismo, observando sus inversiones estas se han realizado a priori; de manera que no han realizado el análisis de la mejor forma, porque no crecen como deben hacerlo de acuerdo a las condiciones del mercado en el que se desenvuelven.

BIBLIOGRAFÍA

- Altuve Godoy, J. G. (2007). Costo de Capital a Largo Plazo. Actualidad Contables Faces., 4 - 12.
- Barajas Novas, A. (2002). Finanzas para no Financistas. Bogotá: Editora de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
- Coss Bu, R. (2005). Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México: Limusa. Ehrhardt, M. C., & Brigham, E. F. (2010). Finanzas Corporativas. México: Cengage Learning.
- Emery, D., Stowe, J., & Finnerty John. (2008). Fundamentos de Administración Financiera. México: Pearson.
- Lawrence J., G. (2001). Principios de Administración Financiera (Décimo Segunda ed.). México: Pearson Educación.
- Lawrence, G. (2003). Principios de Administración Financiera. México: Pearson. Mascareñas, J. (2001). La estructura de capital óptima. Universidad Complutense de Madrid, 190 - 195.
- Merton, R. (2007). Finanzas. Argentina: Pearson.
- Navarro Castaño, D. (2003). Temas de Administración Financiera. Manizales Colombia: Centro de Publicaciones de la Universidad Central de Colombia.
- Rodríguez Pardines, M. (2003). La Determinación del Costo de Un Estudio Comparativo de Casos. Revista de Centro de Estudios Económico de Regulación, 41 - 80.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. J. (2002). Fundamentos de Administración Financiera. México: Pearson.